

14-15 YOSHLI KARATECHILARNING TAKTIK TAYYORGARLIK MUAMMOLARINI HAL QILISH YO‘LLARI

Ostanova Fotima salaydin qizi

Rahimov ixtisoslashtirilgan maktab Shayxontohur tumani

O‘zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: fotimaostonova1@gmail.com

Anotatsiya: Mazkur maqolada 14–15 yoshli karatechilarning taktik tayyorgarlik darajasini oshirishga doir muammolar va ularni samarali hal etish yo‘llari tahlil qilinadi. Karatechilarda tezkor qaror qabul qilish, raqib harakatini oldindan sezish va jang davomida moslashuvchanlikni shakllantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari yosh sportchilarning taktik tafakkurini rivojlantirish orqali ularning musobaqa faoliyatida yuqori natijalarga erishish imkonini oshiradi.

Kalit so‘zlar: *taktik tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, stress, refleks, tezkorlik, emotsional, vizualizatsiya, kombinatsiya, eksperimental.*

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАРАТИСТОВ 14-15 ЛЕТ

Ostanova Fatima Salaydin kizi

Специализированная школа имени Рахимова, Шайхонтахурский район

Узбекистан, г.Чирчик

E-mail: fotimaostonova1@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются проблемы повышения уровня тактической подготовки каратистов 14–15 лет и пути их эффективного решения. Даны практические рекомендации, помогающие каратистам быстро принимать решения, предвидеть движения противника и развивать гибкость в ходе поединка. Результаты исследования помогут юным спортсменам развить тактическое мышление и повысить их шансы на достижение высоких результатов в соревновательной деятельности.

Ключевые слова: *тактическая подготовка, психологическая подготовка, стресс, рефлекс, быстрота, эмоциональный, визуализация, комбинация, экспериментальный.*

WAYS TO SOLVE TACTICAL TRAINING PROBLEMS OF 14-15 YEAR OLD KARATEKAS

Ostanova Fotima Salaydin kizi

Rahimov Specialized School, Shaykhontohur District

E-mail: fotimaostonova1@gmail.com

Annotation: This article analyzes the problems of improving the level of tactical training of 14-15-year-old karate players and ways to effectively solve them. Practical recommendations are given to help karate players make quick decisions, anticipate the opponent's movements, and develop flexibility during the fight. The results of the study will help young athletes develop their tactical thinking and increase their chances of achieving high results in their competitive activities.

Keywords: *tactical preparation, psychological preparation, stress, reflex, agility, emotional, visualization, combination, experimental.*

Kirish. Zamonaviy sportda, xususan, karate yoʻnalishida sportchining muvaffaqiyati nafaqat jismoniy tayyorgarlik darajasi, balki uning taktik fikrlash, raqib harakatlarini tahlil qilish va toʻgʻri qaror qabul qilish qobiliyatiga ham bevosita bogʻliqdir. Ayniqsa 14–15 yosh davrida sportchilarda taktik tafakkur, eʼtibor barqarorligi, tezkor fikrlash va jang davomida holatni toʻgʻri baholash koʻnikmalari shakllanish bosqichida boʻladi. Shu sababli mazkur yosh guruhidagi karatechilarning taktik tayyorgarligini rivojlantirish masalasi murakkab va dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda karate boʻyicha mashgʻulot jarayonlarida taktik tayyorgarlikning metodik asoslarini takomillashtirish, yosh sportchilarni jang holatida mustaqil fikrlashga, raqibga nisbatan strategik yondashuvni shakllantirishga oʻrgatish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, mashgʻulot jarayonlarida taktik oʻyinlar, simulyatsiyalar, videonaliz, hamda psixologik tayyorgarlik elementlaridan foydalanish yosh sportchilarning harakatlarni ongli rejalashtirish qobiliyatini rivojlantiradi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, 14–15 yoshli karatechilarda taktik tayyorgarlikni ilmiy asosda shakllantirish va mavjud muammolarni aniqlab, ularni samarali hal etish yoʻllarini ishlab chiqish orqali ularning musobaqa faoliyatidagi natijadorligini oshirish imkoniyati yaratiladi. Tadqiqot natijalari yosh karatechilar bilan ishlovchi murabbiylar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim metodik asos boʻlib xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi. tadqiqotning asosiy maqsadi karatechilarning taktik tayyorgarlikdagi muammolarini aniqlash va bu muammolarni hal qilish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqotning vazifalari esa sportchilarga zarur tavsiyalarni ishlab chiqish va mavjud muammolarni bartaraf etishdan iboratdir.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik instrument, pedagogik kuzatuv, matematik-statistik tahlil.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. 14-15 yoshli karatechilarning taktik tayyorgarlik muammolarini hal qilish uchun quyidagi yondashuvlarni qoʻllash mumkin: Raqibni tahlil qilish va strategiya tuzish: karatechilarga turli taktikalarga asoslangan jang tahlillarini oʻrgatish, raqiblarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, har xil uslubdagi raqiblarga qarshi mos strategiyalar ishlab chiqish.

Jangovar vaziyatlarni modellashtirish: mashgʻulotlarda real jangga yaqin holatlarni yaratish, karatechilarning tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish, turli jang ssenariylarini ishlab chiqib, ularga mos harakatlarni takomillashtirish.

Tezkorlik va reaksiyani oshirish: reflekslarni yaxshilash uchun maxsus mashqlar, tezkor fikrlashni rivojlantirish uchun turli tezlikda harakatlanadigan mashgʻulotlar. Stress va bosim ostida qaror qabul qilishni rivojlantirish: psixologik treninglar orqali stressga chidamlilikni oshirish, jangdagi harakatlarni oldindan rejalashtirish.

Video tahlil va texnik tahlil: mashgʻulot va musobaqa janglarini videoga yozib, tahlil qilish, harakatlarning samaradorligini baholash va kamchiliklarni bartaraf etish.

Individual va jamoaviy mashgʻulotlar: karatechining shaxsiy xususiyatlariga mos taktika ishlab chiqish, jamoaviy sparring mashgʻulotlari orqali raqibga moslashish koʻnikmalarini rivojlantirish.

14-15 yoshli karatechilarning taktik tayyorgarlikdagi muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.

T/r	Muammosi	Sababi	Hal qilish yo‘llari
1	Raqib harakatlarini oldindan sezish qiyinligi	Tajriba yetishmasligi, o‘yin o‘qish ko‘nikmasi sust	Tahliliy mashg‘ulotlar, videoanaliz, sparringlarda raqib uslubini o‘rganish
2	Himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni topolmaslik	Taktik tafakkur pastligi	Simulyatsion janglar, “hujum-himoya” rollarini almashtirib mashq qilish
3	Tez qaror qabul qila olmaslik	Stress, murabbiy ko‘rsatmalarini noto‘g‘ri tushunish	Psixologik tayyorgarlik, tezkor qaror qabul qilishni rivojlantiruvchi o‘yinlar
4	Kombinatsiyalarni to‘g‘ri va samarali qo‘llay olmaslik	Texnikani taktika bilan birlashtira olmaslik	Kombinatsion mashqlar, konkret raqibga qarshi moslashtirilgan strategik tayyorgarlik
5	Jang davomida haddan tashqari ehtiyotkorlik	Mag‘lubiyatdan qo‘rqish.	Ishonchni oshirish, kichik musobaqalarda ko‘proq qatnashish
6	Taktik reja buzilganda yo‘qolib qolish	Moslashuvchanlik yetishmasligi.	Taktik ssenariylar almashinuvi mashqlari, tipidagi treninglar

1. Raqib harakatlarini oldindan sezish qiyinligi bu muammo sportchining tajribasi kamligi va o‘yinni o‘qish bo‘yicha ko‘nikmalarining sustligi bilan bog‘liq. Bunday holatda sportchi raqibning keyingi harakatini taxmin qila olmaydi, bu esa mudofaa va hujumda sustkashlikka olib keladi. Muammoning yechimi sifatida tahliliy mashg‘ulotlar, jang videolarini tahlil qilish va sparring mashg‘ulotlari tavsiya etiladi. Bu orqali sportchi raqib uslubini aniqlab, unga mos ravishda javob qaytarishni o‘rganadi.

2. Himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni topolmaslik taktik tafakkurning yetarli darajada shakllanmaganligi bu muammoning asosiy sababidir. Sportchi ayni vaziyatda hujum qilishi kerakmi yoki himoyada qolishi lozimligini to‘g‘ri baholay olmaydi. Bu borada simulyatsion janglar va “hujum-himoya” rollarini navbatma-navbat bajarish mashqlari samarali hisoblanadi. Ular sportchi holatiga mos ravishda tez va to‘g‘ri harakat tanlashga yordam beradi.

3. Tez qaror qabul qila olmaslik stress holati yoki murabbiy ko‘rsatmalarining noto‘g‘ri tushunilishi natijasida sportchi vaziyatda qanday qaror qabul qilishni bilmay qoladi. Bunday holat jangning eng muhim lahzalarida xatolarga olib keladi. Bu muammoni bartaraf etish uchun psixologik tayyorgarlik, shuningdek tezkor qaror qabul qilishni rivojlantiruvchi mashg‘ulotlar va o‘yinlar o‘tkazish tavsiya etiladi.

4. Kombinatsiyalarni to‘g‘ri va samarali qo‘llay olmaslik sportchining texnik harakatlarni taktika bilan uyg‘unlashtira olmasligi bu holatga sabab bo‘ladi. Kombinatsion harakatlar faqatgina texnika emas, balki to‘g‘ri vaqt va vaziyatda qo‘llashni ham talab qiladi. Kombinatsion mashqlar va aniq raqibga qarshi ishlab chiqilgan strategik tayyorgarlik bu muammoni bartaraf etishga yordam beradi.

5. Jang davomida haddan tashqari ehtiyotkorlik bu holat, odatda, sportchining mag‘lubiyatdan qo‘rqishi natijasida yuzaga keladi. Ehtiyotkorlik zarur, biroq ortiqcha ehtiyotkorlik faol jangga to‘sqinlik qiladi. Bu muammoni hal qilish uchun sportchining

o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, kichik musobaqalarda ko'proq qatnashish orqali tajriba orttirish lozim.

6. Taktik reja buzilganda yo'qolib qolish jang jarayonida reja kutilmaganda ishlamay qolsa, sportchi muqobil variantlarni qo'llay olmaydi. Bu esa moslashuvchanlikning yetishmasligini ko'rsatadi. Bunday holatlarda sportchiga turli taktik ssenariylarni almashinishga o'rgatuvchi mashqlar yordam beradi. Ular orqali sportchi turli holatlarga moslasha oladigan ko'nikmaga ega bo'ladi.

Xulosa. 14-15 yoshli karatechilarning taktik tayyorgarligi ularning musobaqadagi natijalarini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ushbu yoshda sportchilar psixologik va aqliy jihatdan to'liq shakllanmagan bo'lishi sababli taktik jihatdan zaifliklar ko'p uchraydi. Bunday holatlarni bartaraf etish uchun murabbiylar tizimli yondashuvni qo'llashlari zarur. Bu sportchilarga o'zlarini taktik jihatdan rivojlantirishga, raqiblarni tahlil qilish va jangni rejalashtirishda yordam beradi. Taktik tayyorgarlikni rivojlantirishda individual va jamoaviy mashg'ulotlar, psixologik treninglar, o'rtoqli uchrashuvlar va tahliliy yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Yosh karatechilarning psixologik jihatdan tayyor bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Ularni jangda stress va noaniqliklarga qarshi tayyorlash, o'ziga ishonchni oshirish va fokusni yo'qotmaslikka o'rgatish kerak. Bu o'z navbatida, sportchilarga to'g'ri qarorlar qabul qilish va raqibning harakatlarini tahlil qilishda yordam beradi. Yosh karatechilarni raqibning harakatlariga tezkor javob berishga, o'z pozitsiyalarini to'g'ri tanlashga o'rgatish zarur. Ularning taktikaviy harakatlarini oshirish uchun murabbiylar mashqlarni va jang simulyatsiyalarini turli xildagi strategiyalar bilan tashkil etishlari kerak. Bu ular uchun har bir jangda taktik qarorlarni samarali qabul qilishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 17-maydagi O'RQ-770-sonli Qonuni.
2. Arslanov Sh.A. "Sport pedagogik mahoratini oshirish". "Muhr-prss" 2022-yil. –B. 144.
3. Arslanov Sh.A. "Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish". "Bio-factor press" 2024-yil. 228 bet.
4. Heckhausen, H. From wishes to action. The dead ends and short cuts on the long way to action / Heckhausen H., Kuhl J. Goal-directed behavior: psychological theory and research on action. Hillsdale, 1985. – pp.10-134.
5. Meyer-Bahlburg, H.F. Sexuality in early adolescence, in: B. Wolman, J. Money (Eds.), Handbook of Human Sexuality, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, - 1980. - pp. 62–82.